

XALQARO HUQUQDA KUCH ISHLATMASLIK VA KUCH BILAN TAHDID QILMASLIK PRINSIPINING AHAMIYATI

Obidova Nodiraxon Oppoxo'ja qizi

Ommaviy huquq fakulteti talabasi
Toshkent davlat yuridik universiteti
nodiraobidova@inbox.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19045487>

Annotatsiya: Mazkur maqolada xalqaro huquqning muhim tamoyillaridan biri bo'lgan kuch ishlatmaslik va kuch bilan tahdid qilmaslik prinsipi tahlil qilinadi. Unda ushbu prinsipning xalqaro huquq tizimidagi o'рни, normativ asoslari hamda xalqaro munosabatlarda tinchlik va xavfsizlikni ta'minlashdagi ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, prinsipning xalqaro huquq manbalari, jumladan, BMT Nizomi, xalqaro deklaratsiyalar va xalqaro sud amaliyoti asosida shakllanishi hamda rivojlanishi tahlil etiladi. Maqolada zamonaviy davrda kibermakon va gibriddahdidlar sharoitida mazkur prinsipning qo'llanishi bilan bog'liq muammolar ham ko'rib chiqiladi. Xulosa qismida kuch ishlatmaslik prinsipining xalqaro huquq tizimidagi o'рни va uni takomillashtirish bo'yicha takliflar ilgari suriladi.

Kalit so'zlar: xalqaro huquq, kuch ishlatmaslik prinsipi, kuch bilan tahdid qilmaslik, BMT Nizomi, jus cogens, xalqaro tinchlik va xavfsizlik, o'zini himoya qilish huquqi, xalqaro sud amaliyoti, kiberoxavfsizlik, xalqaro munosabatlar

Аннотация: В данной статье анализируется один из важнейших принципов международного права — принцип неприменения силы и угрозы силой. В работе раскрывается место данного принципа в системе международного права, его нормативные основы, а также значение в обеспечении международного мира и безопасности. Кроме того, рассматриваются источники формирования и развития данного принципа, включая Устав Организации Объединённых Наций, международные декларации и практику международных судебных органов. Особое внимание уделяется современным вызовам, связанным с применением данного принципа в условиях киберпространства и гибридных угроз. В заключительной части статьи сформулированы выводы о роли принципа неприменения силы в системе международного права и предложены рекомендации по его дальнейшему совершенствованию.

Ключевые слова: международное право, принцип неприменения силы, угроза силой, Устав ООН, jus cogens, международный мир и безопасность, право на самооборону, международная судебная практика, кибербезопасность, международные отношения.

Abstract: This article analyzes one of the fundamental principles of international law — the principle of the non-use of force and the prohibition of the threat of force. The study examines the role of this principle within the system of international law, its normative foundations, and its significance in ensuring international peace and security. Furthermore, the article explores the sources of the formation and development of this principle, including the Charter of the United Nations, international declarations, and the practice of international courts. Special attention is given to contemporary challenges related to the application of this principle in the context of cyberspace and hybrid threats. The conclusion highlights the importance of the principle of non-use of force within the international legal system and provides recommendations for its further development.

Keywords: international law, principle of non-use of force, threat of force, UN Charter, jus cogens, international peace and security, right to self-defense, international judicial practice, cybersecurity, international relations.

Xalqaro huquqning zamonaviy tizimi davlatlar o'rtasidagi munosabatlarda tinchlik va barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan asosiy tamoyillarga tayanadi. Ana shunday fundamental tamoyillardan biri — kuch ishlatmaslik va kuch bilan tahdid qilmaslik prinsipi bo'lib, u xalqaro huquqning butun me'yoriy tizimida markaziy o'rin egallaydi. Mazkur prinsip davlatlarning suveren tengligi, hududiy yaxlitligi va siyosiy mustaqilligini hurmat qilish g'oyalariga asoslanib, xalqaro tinchlik va xavfsizlikni saqlashning huquqiy poydevorini tashkil etadi. XX asrda yuz bergan vayronkor qurolli mojarolar, xususan, jahon urushlari insoniyatni xalqaro munosabatlarda kuchga asoslangan siyosatdan voz kechishga undadi. Natijada kuch ishlatishni taqiqlash g'oyasi xalqaro huquqning imperativ normasi — jus cogens darajasiga ko'tarildi hamda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Nizomining 2-moddasi 4-bandida mustahkamlab qo'yildi. Ushbu norma nafaqat qurolli kuchdan bevosita foydalanishni, balki kuch ishlatish bilan tahdid qilishni ham noqonuniy deb e'tirof etadi. Bugungi globallashuv sharoitida davlatlar o'rtasidagi ziddiyatlarning murakkablashuvi, mintaqaviy mojarolar, terrorizm va gibrid tahdidlarning kuchayishi mazkur prinsipning nazariy va amaliy ahamiyatini yanada oshirmoqda. Shu bois kuch ishlatmaslik va kuch bilan tahdid qilmaslik prinsipining mazmunini, huquqiy asoslarini hamda undan istisnolarni chuqur tahlil qilish xalqaro ommaviy huquq fanining muhim vazifalaridan biri hisoblanadi.

Asosiy qism

Xalqaro huquqda davlatdan ustun turuvchi hokimiyat mavjud emasligi

tufayli kuch subyektlarning o'z ixtiyorida bo'ladi. Bunday sharoitda yagona yo'l — kuch ishlatishning huquqiy doiralarini belgilashdan iborat¹. Har qanday huquq sohasining umumiy va sohaviy prinsiplari bo'lgani kabi, Xalqaro huquqning ham o'zini bir qancha umume'tirof etilgan. prinsiplari mavjuddir. Xalqaro huquqning asosiy prinsiplari – xalqaro munosabatlar subyektlarining xalqaro hayotdagi to'plangan eng muhim masalalarni o'zida ifodalangan hamda umumlashtirilgan, umume'tirof etilgan yurish-turish normalaridir². Prinsip tushunchasi rahbariy g'oya, bosh qoida degan ma'nolarni anglatadi. Ya'ni huquq sohasining asosiy maqsadi, g'oyasi, bosh mazmunini ifodasi sanaladi. Xalqaro huquq sohasining ham bir qancha asosiy manbalari mavjud bo'lib, bular orasida tan olingan xalqaro huquqning umumiy prinsiplari ham alohida ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy xalqaro huquqning umume'tirof etilgan prinsiplari jus cogens normalari ya'ni barcha bajarishi shart bo'lgan va barcha davlatlar tomonidan rasman tan olingan majburiy norma hisoblanadi. prinsiplari mavjuddir. Xalqaro huquq prinsiplarining o'ziga xosligi ularning universalligidir. Ya'ni xalqaro huquqning barcha subyektlari prinsiplarga qat'iy rioya qilishlari lozim, chunki mazkur prinsiplarni har qanday tarzda buzish muqarrar ravishda xalqaro munosabatlarning boshqa ishtirokchilari qonuniy huquq va manfaatlariga daxl qilishga olib keladi. Xalqaro huquq prinsiplarining o'ziga xosligi ularning universalligidir. Ya'ni xalqaro huquqning barcha subyektlari prinsiplarga qat'iy rioya qilishlari lozim, chunki mazkur prinsiplarni har qanday tarzda buzish muqarrar ravishda xalqaro munosabatlarning boshqa ishtirokchilari qonuniy huquq va manfaatlariga daxl qilishga olib keladi. Xalqaro huquq prinsiplari butun xalqaro-huquqiy me'yorlari tizimining qonuniylik mezoni hisoblanadi 1969-yilda qabul qilingan Xalqaro shartnomalar huquqi to'g'risidagi Vena konvensiyasi BMT Nizomi asosida tuzilgan bo'lib, xalqaro huquq tizimida asosiy prinsiplarning o'rni, belgisi, boshqa normalar bilan uzviyligi hamda aloqadorligini aniqlab berdi. Ushbu manbaga ko'ra uning muhim belgisi bo'lib quyidagilar hisoblanadi:

- xalqaro huquqning barcha subyektlari uchun majburiyligi. BMT Nizomining 2-moddasi 6-bandiga muvofiq: "tashkilot a'zosi hisoblanmagan davlatlarning ushbu prinsiplarga muvofiq harakat qilishlarini. ta'minlaydi. Modomiki, bu xalqaro miqyosda tinchlik va barqarorlikni (xavfsizlikni)

¹ Axmadova Rayxona Anvar qizi Toshkent davlat yuridik universiteti Xalqaro huquq va qiyosiy huquqshunoslik faulteti 3-kurs talabasi. (2024). "KUCH ISHLATMASLIK VA KUCH BILAN TAHDID ETMASLIK" PRINSIPI. Zenodo.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14187005>

² Saidov, A. X., va boshqalar. (2023). Xalqaro ommaviy huquq [Darslik]. Toshkent davlat yuridik universiteti, 105-bet

ta'minlashni qo'llab-quvvatlashda muhim ahamiyat kasb etadi";

- xalqaro huquqning qolgan barcha prinsiplariga nisbatan birinchi darajadagi ahamiyatililigi (BMT Nizomining 1969-yilgi Vena konvensiyasining 53-moddasi); 3-moddasi,

- nomuvofiq normalarga nisbatan asosiy prinsiplardan oldin paydo bo'lgan normalarga nisbatan orqaga qaytish kuchining mavjudligi (Vena konvensiyasining 64-moddasi). Shuni alohida ta'kidlash joizki, asosiy prinsiplar nafaqat xalqaro huquq tizimiga boshchilik qiladi; davlatlarning konstitutsiya normalariga kiritilishi barobarida milliy huquqiy tizim normalariga ham o'z ta'sirini o'tkazib, huquqiy tizimlarning o'zaro aloqasini yaqqol namoyon qiladi³

- Dastlab BMT Nizomining 2-moddasi bilan mustahkamlangan Xalqaro huquq prinsiplari to'g'risidagi deklaratsiyada 7 ta prinsip asosiy prinsip deb e'lon qilingan⁴. 1975-yilga kelib esa xalqaro huquqning prinsiplariga yana 3 ta asosiy prinsipi qo'shilganligi qayd etilgan. Bular: davlat chegaralarining mustahkamligi, davlatlarning hududiy yaxlitligi, inson huquqlari asosiy erkinliklarni hurmat qilish prinsiplari edi. Bu prinsiplarni qo'shilganligi xalqaro huquqni takomillashganligi va bu prinsiplarga ehtiyoj sezilganligidan dalolatnoma beradi. 3 ta qo'shilgan xalqaro huquqning asosiy prinsiplari 10 tani tashkil etadi va ular quyidagilardan iboratdir:

- kuch ishlatmaslik yoki kuch bilan tahdid qilmaslik prinsipi
- davlatlarning ichki ishlariga aralashmaslik
- davlatlarning BMT Nizomiga muvofiq hamkorlik qilishga majburligi
- xalqaro majburiyatlarni vijdonan bajarish
- davlatlarning hududiy daxlsizligi
- xalqaro nizolarni tinch yo'l bilan hal etish
- xalqlarning o'zi taqdirini o'zi belgilash va teng huquqliligi
- davlatlarning suveren tengligi
- chegaralarining buzilmasligi
- inson huquqlari va asosiy erkinliklarini hurmat qilish

Kuch ishlatmaslik yoki kuch bilan tahdid qilmaslik prinsipi mazmuni – davlatlarning zo'rvonlik tahdididan yoki xalqaro munosabatlarda uni hududiy daxlsizlikka yoxud har qanday davlatlarning siyosiy mustaqilligiga qarshi qo'llashdan o'zini tiyishlarini anglatadi. Ushbu prinsipning obykti, avvalo,

³ Xalqaro huquq. Darslik. Mas'ul muharrir y.f.n., prof. G.Yuldasheva// Mualliflar jamoasi. -T.: TDYU nashriyoti, 2018. – 42-bet.

⁴ Mavlonov Feruz Oblaqlulovich XALQARO HUQUQNING ASOSIY PRINSIPLARI VA ULARNING AHAMIYATI // JMBM. 2025.

insonning zo‘ravonlikdan holi sharoitda yashash huquqini ta‘minlashga qaratilgan. Shu bilan birga, u nizoli vaziyatlarni kuch ishlatish yoki kuch bilan tahdid qilish yo‘li orqali hal etishni cheklash bilan bog‘liq bo‘lgan ijtimoiy munosabatlarni ham qamrab oladi.

1919-yilgi Millatlar Ligasi nizomi davlatlarning urushni ishga solish huquqiga cheklovlarini o‘rnatdi. Bu Liga agressiv urushni qoralovchi qator hujjatlarni qabul qildi. Jumladan, Briand – Kellogg paktining 1-moddasiga muvofiq, uning ishtirokchilari “xalqaro nizolarni hal qilishda urushni ishga solishni qoralaydi va milliy siyosatining dastagi (vositasi) sifatida o‘zlarining o‘zaro munosabatlarida bunday unsurdan voz kechadilar”. BMT nizomining 2-moddasi 4-bandiga asosan, BMTning barcha a‘zo davlatlari BMT maqsadlariga zid bo‘lgan zo‘ravonlik tahdididan yoki xalqaro munosabatlarda uni hududiy daxlsizlikka yohud har qanday davlatning siyosiy mustaqilligiga qarshi qo‘llashdan o‘zini tiyadilar ⁵. Mazkur prinsip asosida davlatlarning majburiyatlari davlatlar BMT Nizomi talablarini buzgan holda bir-birlariga qarshi birinchilardan bo‘lib qurolli kuch ishlatmaslikdan iborat. BMT xavfsiz kengashiga ham bur prinsip aslohida majburiyat yuklaydi, unga ko‘ra XK uning raxbarligidagi mintaqaviy siyosiy tashkilotlarning agressor (tajovuzkor) larga qarshi sanksiyalarda ishtriok etishga, shuningdek agressorni moddiy hamda ma‘naviy jihatdan qo‘llamaslikka majburdir. Bugungi raqamli davrda davlatlararo nafaqat jismoniy kuch ishlatish balkim kibermakonda “raqamli hujum” ham kuzatilmoqda. Bu kabi xatti-harakatlarni, munosabatlarni ham tartibga solish xalqaro huquqning vazifasi hisoblanadi. Kibertahdidlarning murakkabligi kuch ishlatmaslik prinsipining amaliy qo‘llanilishini yanada dolzarb qilmoqda. Buning asosiy sababi kuch ishlatish deganda, faqatgina jismoniy kuch bilan tahdid emas, balkim kibermakonda davlat bazalarini buzib, kirish va natijada katta talafotlar yuz berish yoki inson o‘limiga olib kelishi ham kuch ishlatish hisoblanadi. Inson o‘limiga sabab bo‘lishiga misol qilib:

-elektr tarmoqlarini ishdan chiqarib, atom elektr stansiyasida portlashga olib kelish va odamlar halok bo‘lishi — bu “kuch ishlatish” dir.

tibbiyot tizimini masofadan o‘chirib, bemorlar o‘limiga sabab bo‘lish — shuningdek, “qurolli hujum” darajasiga yaqinlashishini aytishimiz mumkin.

Mazkur kiberhujumni kuch ishlatish sifatida baholashimiz uchun sababiy bog‘lanish va ijtimoiy xavfli oqibat zarurdir. Agar kiber harakatlar ushbu mezonlar bo‘yicha “kuch ishlatish” darajasiga yetmasa, u odatda "aralashuv"

⁵ Saidov, A. X., va boshqalar. (2023). Xalqaro ommaviy huquq [Darslik]. Toshkent davlat yuridik universiteti. 115-bet

(intervention) yoki boshqa buzilishlar sifatida baholanadi, lekin BMT Nizomi 2(4)-moddasini buzmaydi.

Mazkur prinsipning huquqiy asoslari va mazmuni yuzasidan tahlil qiladigan bo'lsak, kuch ishlatmaslik yoki kuch bilan tahdid qilmaslik prinsipi - 1945-yildagi BMT Nizomi, 1970-yildagi Xalqaro huquq prinsiplari to'g'risidagi Deklaratsiya, 1987-yildagi Zo'rvonlik tahdididan yoki xalqaro munosabatlarda uni qo'llashdan o'zini tiyishlari prinsipining samaradorligini kuchaytirish to'g'risidagi Deklaratsiya, 1975-yil Yevropa xavfsizlik kengashining yakuniy hujjati normalarida o'z aksini topgan. Mazkur hujjatlar normalarida, boshqa davlatlar hududlarini bosib olishni ta'qiqlash, kuch ishlatish bilan bog'liq repressiya aktlarini ta'qiqlash, davlatlar hududlari tahdid tufayli egallab olish obyekti bo'lishi mumkin emasligi, davlat har qanday fuqarolik urushlarida yoki terroristik harakatlarida ishtirok etishdan o'zlarini tiyishga majburdirlar hamda davlatlar qurollangan guruhlar, nomuntazam kuchlarini, shuningdek, boshqa davlat hududiga bostirib kiruvchi yollanma askarlarni tashkil etish yoki ularni rag'batlantirishdan o'zlarini tiyishga majbur ekanliklari mustahkamlab qo'yilgan.

O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi bo'yicha tahlil qiladigan bo'lsak, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 17-moddasida ham bevosita xalqaro siyosatda xalqaro huquqning umume'tirof etilgan prinsiplaridan bo'lgan - kuch ishlatmaslik yoki kuch bilan tahdid qilmaslik prinsiplariga asoslanishi mustahkamlab qo'yilgan. Bu O'zbekistonning xalqaro huquqning to'la huquqli subyekti sifatidagi obro'ini yanada mustahkamlaydi.

Mazkur prinsipni tahlil qilish jarayonida savol tug'ilishi tabiiy. BMT nizomi va boshqa xalqaro hujjatlarda kuch ishlatish to'laqonli ta'qiqlangan bo'lsa, davlat o'zini mudofaa qilish maqsadida ham kuch ishlatmaydimi? – degan savol tug'ilishi tabiiy. Bu savolga BMT nizomining 51-modda orqali javob olishimiz mumkin. Unga ko'ra, "Ushbu Nizomning hech bir qoidasi Birlashgan Millatlar Tashkilotining biron-bir a'zo davlati qurolli hujumga uchragan taqdirda, Xavfsizlik Kengashi xalqaro tinchlik va xavfsizlikni saqlash uchun zarur choralarini ko'rganigacha qadar, individual yoki jamoaviy o'zini himoya qilish huquqiga putur yetkazmaydi. O'zini himoya qilish huquqini amalga oshirish doirasida ko'rilgan choralar darhol Xavfsizlik Kengashiga xabar qilinishi shart va ushbu choralar Xavfsizlik Kengashining Nizomga muvofiq istalgan vaqtda xalqaro tinchlik va xavfsizlikni saqlash yoki tiklash uchun ko'radigan choralari uchun hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi".⁶ Demak, davlatlarga qurolli hujum sodir etilgan

⁶ 1945-yil BMT Nizomi <https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text?referrer>

taqdirda o'zini himoya qilish huquqini kafolatlanadi. Shuningdek, Xalqaro Sudning Nicaragua ishi va Tallinn qo'llanmasiga tayangan holda aytish mumkinki, hattoki, davlatning ma'lumotlar bazasini buzib kirish, "qurolli hujum" sifatida tan olinishi uchun u eng og'ir kuch ishlatish shakliga teng bo'lishi kerak. Mana shunday harakatlar insonlar o'limiga, keng ko'lamlı vayronagarchilikka yoki strategik obyektlarning faoliyatdan chiqishiga olib kelsa, jabrlangan davlat o'zini hatto kibermakonda ham himoya qilish choralarini, jumladan, an'anaviy harbiy javobni ham qo'llash huquqiga ega bo'ladi.

Mazkur prinsip yuzasidan Xalqaro sud amaliyotidan bir nechta misollarni ko'rib chiqamiz.

Nicaragua v. United States of America ishi (1986)

Xalqaro sudlar tomonidan mazkur prinsip bo'yicha ishlar talaygina. Shular orasida Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. AQSh, 1986) ishi alohida ahamiyatga ega. Bu ishda Nicaragua AQSHni o'z hududiga qarshi kuch ishlatishda, xususan, qurolli muxolifat guruhlarini moliyalashtirish, qurollantirish va tayyorlash orqali davlat suverenitetini buzishda ayblagan. Xalqaro Sud ushbu holatlarni tahlil qilib, kuch ishlatmaslik prinsipi BMT Nizomining 2-modda 4-bandida mustahkamlanganini hamda u xalqaro odat huquqining ham ajralmas qismi ekanini aniqlaydi. Shundan so'ng, sud muhim xulosalardan birini ilgari surib, har qanday kuch ishlatish "qurolli hujum" darajasiga yetmasligi mumkin, biroq baribir u xalqaro huquqqa zid ekanligini ta'kidladi. Shu bilan birga, Sud "miqyos va oqibatlar" (scale and effects) mezonini joriy etib, faqat eng og'ir shakldagi kuch ishlatish holatlarigina "qurolli hujum" sifatida baholanishi mumkinligini qayd etdi. Ya'ni harakat yoki harakatsizlik natijasida yuz bergan oqibat va uning qanchalik miqdor ahamiyatiga e'tibor berish orqali qurolli hujum yoki kuch ishlatish amalga oshirilganligi aniqlanadi. Bu esa BMT Nizomining 51-moddasida nazarda tutilgan o'zini himoya qilish huquqini qo'llash uchun muhim mezon hisoblanadi. Mazkur ish kuch ishlatmaslik prinsipining nafaqat qurolli hujumlarni, balki bilvosita harbiy aralashuv va kuch bilan bosim o'tkazishni ham taqiqlashini aniq ko'rsatib berganligi bu bilan xalqaro huquqda kuch ishlatmaslik va kuch bilan tahdid qilmaslik prinsipining mazmunini ochib beruvchi yetakchi sud precedenti sifatida e'tirof etiladi. Oil Platforms ishi (Eron v. AQSh, 2003)

Mazkur sud ishi BMT Nizomining 51-moddasi doirasida kuch ishlatishning qonuniyligi masalasini aniqlashtirishda muhim ahamiyatga ega. Eron AQSHni Fors ko'rfazida joylashgan neft platformalarini yo'q qilish orqali kuch ishlatmaslik prinsipini buzganlikda ayblagan. AQSh esa o'z harakatlarini o'zini himoya qilish

huquqi bilan asoslashga harakat qilgan. Biroq, Xalqaro Sud mazkur holatni tahlil qilib, neft platformalariga qilingan hujumlar “qurolli hujum” mavjudligini avtomatik ravishda isbotlamasligini ta’kidladi. Sud AQSh tomonidan keltirilgan dalillar qurolli hujum sodir bo’lganini isbotlash uchun yetarli emas, degan xulosaga keldi. Natijada, Sud kuch ishlatish faqat zarurat (necessity) va mutanosiblik (proportionality) talablariga javob bergan taqdirdagina qonuniy bo’lishi mumkinligini yana bir bor tasdiqladi. Shu sababli ham bu sud ishi javob choralarini qo’llashda ehtiyotkorlik zarur ekanligi va o’zini himoya qilish huquqidan oqilona va mutanosiblik prinsipi talablari mos ravishda foydalanish zarurligini ko’rsatadi.

Armed Activities on the Territory of the Congo ishi (DRK v. Uganda, 2005) Mazkur ishda Kongo Demokratik Respublikasi Uganda Qurolli Kuchlarini o’z hududiga noqonuniy kiritib, kuch ishlatmaslik prinsipini buzganlikda ayblagan. Uganda esa o’z harakatlarini qurolli guruhlar tahdidiga qarshi o’zini himoya qilish zarurati bilan izohlagan. Xalqaro Sud esa Ugandaning harbiy aralashuvini noqonuniy deb topib, davlat hududiga qurolli kuch kiritish kuch ishlatmaslik prinsipining jiddiy buzilishi ekanini yana bir bor qayd etdi. Shuningdek, davlat hududida qurolli guruhlar mavjudligi avtomatik tarzda boshqa davlatning harbiy kuch qo’llashini oqlamasligini alohida ta’kidladi. Mazkur sud ishi xalqaro huquqda kuch bilan tahdid qilish yoki kuch ishlatish davlat suvereniteti va hududiy yaxlitlikni buzishini hamda o’zini himoya qilish huquqini suiiste’mol qilish mumkin emasligini yaqqol namunasi sifatida mashxurdir.

Xulosa va taklif

Xulosa o’rnida aytishimiz mumkinki, Xalqaro huquqda kuch ishlatmaslik va kuch bilan tahdid qilmaslik prinsipi davlatlar o’rtasida tinchlik, barqarorlik hamda huquq ustuvorligini ta’minlashga xizmat qiluvchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Ushbu prinsip BMT Nizomida mustahkamlangan imperativ norma (jus cogens) sifatida barcha davlatlar uchun majburiy bo’lib, u nafaqat qurolli kuchdan foydalanishni, balki har qanday shakldagi kuch bilan tahdid va bosimni ham ta’qiqlaydi. Xalqaro Sud amaliyoti, xususan Nicaragua, Oil Platforms va Armed Activities on the Territory of the Congo ishlarida berilgan huquqiy pozitsiyalar mazkur prinsipning amaliy qo’llanish chegaralarini aniqlab, kuch ishlatish faqat o’zini himoya qilish yoki BMT Xavfsizlik Kengashi vakolatlari doirasidagina qonuniy bo’lishi mumkinligini tasdiqladi. Zamonaviy xalqaro munosabatlarda, ayniqsa kibermakon va gibrid tahdidlar sharoitida, kuch ishlatmaslik prinsipining mazmuni yangi huquqiy muammolar bilan yuzma-yuz

kelmoqda. Tallinn qo'llanmasida ishlab chiqilgan mezonlar muhim yo'nalish bersa-da, kiberhujumlarni baholash bo'yicha yagona va majburiy xalqaro-huquqiy mexanizmlarning yetishmasligi ushbu prinsipning samarali amalga oshirilishini cheklamoqda.

Shu munosabat bilan, kuch ishlatmaslik prinsipining kibermakonda qo'llanilishini aniq belgilovchi xalqaro hujjatlarni ishlab chiqish, "kuch bilan tahdid qilish" tushunchasining huquqiy talqinini kiber va gibril tahdidlarni ham qamrab oladigan darajada kengaytirish, shuningdek Xalqaro Sud amaliyotini tizimlashtirish va davlatlarning xalqaro javobgarligi mexanizmlarini kuchaytirish zarur. Bular bilan bir qatorda, profilaktik diplomatiya va ishonchni mustahkamlovchi choralarni rivojlantirish kuch ishlatmaslik prinsipining real va samarali qo'llanilishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Axmadova Rayxona Anvar qizi Toshkent davlat yuridik universiteti Xalqaro huquq va qiyosiy huquqshunoslik faulteti 3-kurs talabasi. (2024). "KUCH ISHLATMASLIK VA KUCH BILAN TAHDID ETMASLIK" PRINSIPI. Zenodo <https://doi.org/10.5281/zenodo.14187005>
2. Saidov, A. X., va boshqalar. (2023). Xalqaro ommaviy huquq [Darslik]. Toshkent davlat yuridik universiteti. 105-bet
3. Xalqaro huquq. Darslik. Mas'ul muharrir y.f.n., prof. G.Yuldasheva// Mualliflar jamoasi. -T.: TDYU nashriyoti, 2018. – 42-bet.
4. Mavlonov Feruz Oblaqulovich XALQARO HUQUQNING ASOSIY PRINSIPLARI VA ULARNING AHAMIYATI // JMBM. 2025. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/xalqaro-huquqning-asosiy-prinsiplari-va-ularning-ahamiyati> (дата обращения: 18.01.2026).
5. 1945-yil BMT Nizomi <https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text?referrer>